

SENTINEL-2 COPERNICUS

Description des bandes spectrales, red-edge, SWIR, atmosphériques et de qualité (MSI)

Zo Rasoanaivo, Ing., M.Sc., PhD(c) — Enseignant en Géomatique, niveau M2-STE — Université d'Antananarivo

1. Présentation générale

Sentinel-2 repose sur le capteur **MSI** (*MultiSpectral Instrument*) et fournit **13 bandes principales** avec des résolutions spatiales de **10 m, 20 m** et **60 m**. La mission Copernicus Sentinel-2 fonctionne avec une large fauchée de **290 km** et un temps de revisite d'environ **5 jours** à l'équateur. Le satellite **Sentinel-2C**, mis en orbite le **5 septembre 2024**, est la version la plus récente de la série.

13 bandes MSI 10 m 20 m 60 m 290 km 5 jours S2C 2024

2. Bandes multispectrales MSI

(10 m, 20 m et 60 m selon les bandes)

B1 – Côtière / Aérosols (Coastal Aerosol), 443 nm, 60 m
Littoral, aérosols, correction atmosphérique, eaux peu profondes.

B2 – Bleu (Blue), 490 nm, 10 m

Milieux aquatiques, turbidité, rendu optique, distinction eau/sol/végétation.

B3 – Vert (Green), 560 nm, 10 m

Activité végétale, rendu visuel, lecture de la chlorophylle.

B4 – Rouge (Red), 665 nm, 10 m

Chlorophylle, végétation, sols nus, surfaces artificialisées.

B5 – Red Edge 1, 705 nm, 20 m

Stress végétal, structure du couvert, transition vers le proche infrarouge.

À retenir : B1 à B5 couvrent le visible, la zone côtière et le début du red-edge.

B6 – Red Edge 2, 740 nm, 20 m

Suivi du couvert végétal, biomasse, gradients de vigueur.

B7 – Red Edge 3, 783 nm, 20 m

Analyse fine de la végétation et des signatures de canopée.

B8 – Proche infrarouge large (NIR), 833 nm, 10 m

Biomasse, vigueur végétale, NDVI, séparation eau/végétation.

B8A – Proche infrarouge étroit (Narrow NIR / red-edge adjacent), 865 nm, 20 m

Indices de végétation plus sélectifs et lectures fines du couvert ; souvent mobilisée dans les analyses red-edge.

B9 – Vapeur d'eau (Water Vapour), 945 nm, 60 m

Contenu atmosphérique en vapeur d'eau et correction atmosphérique.

Point de méthode : B5, B6, B7 et B8A sont très utilisés pour les lectures fines de végétation.

3. Bandes SWIR et atmosphériques

(Sentinel-2 ne comporte pas de bande thermique ; le MSI couvre le visible, le proche infrarouge, le red-edge, les bandes atmosphériques et le SWIR)

B10 – Cirrus, 1375 nm, 60 m

Détection des nuages cirrus.

B11 – SWIR 1, 1610 nm, 20 m

Humidité des sols et de la végétation, zones brûlées, minéraux, surfaces sèches.

B12 – SWIR 2, 2190 nm, 20 m

Brûlis, géologie, minéraux, contraste hydrique.

B8 + B4 → indices de végétation
B11 + B12 → humidité, brûlis et lectures lithologiques

4. Bandes de qualité (QA)

Les couches de qualité servent au masquage, au tri des pixels et au contrôle atmosphérique.

4.1 SCL

Scene Classification Layer : ombres, végétation, sols nus, eau, nuages, cirrus, neige ; couche native à **20 m**.

4.2 Masques de classification récents

Pour les produits Sentinel-2 récents, les anciens masques **QA60**, **QA10** et **QA20** ont été remplacés par **MSK_CLASSI_OPAQUE**, **MSK_CLASSI_CIRRUS** et **MSK_CLASSI_SNOW_ICE**.

4.3 AOT et WVP

AOT (*Aerosol Optical Thickness*) et **WVP** (*Water Vapour*) complètent le contrôle atmosphérique des produits de niveau 2A.

Réflexe : vérifier SCL, les masques de classification et les couches atmosphériques avant calcul d'indice, classification ou cartographie.

5. Lecture synthétique

Groupe	Bandes	Usage dominant
Visible / proche IR	B1 à B4, B8	Eau, végétation, rendu optique, biomasse
Red-edge	B5 à B7, B8A	Vigueur végétale, stress, structure du couvert
Atmosphère	B9 à B10	Vapeur d'eau, cirrus, correction atmosphérique
SWIR	B11 à B12	Humidité, brûlis, géologie
Qualité	SCL, MSK_CLASSI_OPAQUE, MSK_CLASSI_CIRRUS, MSK_CLASSI_SNOW_ICE, AOT, WVP	Masquage et contrôle

6. Conclusion

Sentinel-2 Copernicus associe visible, red-edge, proche infrarouge, SWIR, bandes atmosphériques et couches de contrôle, ce qui le rend très utile pour la télédétection des surfaces continentales, côtières, agricoles et végétalisées.